

BIOLOGICAL SCIENCES

СОЗДАНИЕ МАКЕТОВ АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ, КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

Газизова А.И.,

*Казахский агротехнический исследовательской университет
им. С. Сейфуллина, научный руководитель д.б.н. профессор*

Седакова А.,

студент 1 курса специальности «Ветеринарная безопасность»

Оспанова Д.

студент 1 курса специальности «Ветеринарная безопасность»

CREATION OF MODEL MAKES OF ANATOMICAL SPECIFICATIONS AS A FORM OF ORGANIZING STUDENTS' EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITIES

Gazizova A.,

Kazakh Agrotechnical Research University

them. S. Seifullina, scientific supervisor, Doctor of Biological Sciences. Professor

Sedakova A.,

1st year student of the specialty «Veterinary Safety»

Ospanova D.

1st year student of the specialty «Veterinary Safety»

АННОТАЦИЯ

При переходе от пальцев к фаланго (копыто) хождению в состав основного поддерживающего столба входит уже вся лапа, а редукция пальцев достигает максимума. У лошади полно развитым сохраняется на конечности лишь III палец. У крупного рогатого скота развитыми оказываются два пальца III – IV.

В процессе индивидуального развития особи скелет проходит те же 3 стадии развития и в той же последовательности, что и в филогенезе: соединительнотканного, хрящевого и костного скелета.

ABSTRACT

During the transition from fingers to phalangeal (hoof) walking, the entire paw becomes part of the main supporting column, and the reduction of the fingers reaches a maximum. In the horse, only the third toe remains fully developed on the limb. In cattle, two fingers III – IV are developed.

In the process of individual development of an individual, the skeleton goes through the same 3 stages of development and in the same sequence as in phylogenesis: connective tissue, cartilaginous and bone skeleton.

Ключевые слова: лошадь, грудная конечность, фаланги пальцев, связки, соединение.

Keywords: horse, thoracic limb, phalanges, ligaments, connection.

Гипотеза о происхождении конечностей наземных животных на базе парных плавников рыб сейчас имеет широкое признание. Скелет свободных конечностей расчленен на 3 отдела – это кости плеча, предплечья и кисти. Дальнейшее преобразование связаны с характером передвижения, его скоростью и маневренностью. У земноводных пояс грудных конечностей, прицелясь к грудным, не имеет жесткой связи с осевым скелетом. У рептилий в скелете поясов в равной степени развиты дорсальная и вентральные части. Плечевой пояс млекопитающих редуцирован и состоит из двух или даже одной кости. Скелет, свободных конечностей млекопитающих, организован так, что тело животного поднято над землей. Приспособление не к различным видам передвижения (бег, лазанье, прыжки, полет, плавание) привело к сильной специализации конечностей у разных групп млекопитающих, что выражается в основном в изменении длины и угла наклона отдельных звеньев конечностей, формы суставных поверхностей, срастании костей и редукции пальцев [1, 2].

Изменение в строении конечностей в филогенезе в связи с повышением специализации- приспособленностью к определенному виду движения подробнее всего изучено в ряду лошадей. Предполагаемой предок лошади, совмещая в себе черты копытных и хищных, был размером с лисицу и имел пятипалые конечности с когтями, по форме приближающимися к копытцам. От разнообразных мягких движений по рыхлой земле с высокой растительностью (лес) до широких размашистых быстрых движений по сухим открытым пространствам (степь) происходило удлинение основного поддерживающего столба конечностей из-за раскрытия (увеличения) углов между ее звеньями. Лапа приподнималась, животное переходило от стопы- пальцеходу. При этом наблюдалась постепенная редукция нефункционирующих пальцев. При переходе от пальцев к фаланго (копыто) хождению в состав основного поддерживающего столба входит уже вся лапа, а редукция пальцев достигает максимума. У лошади полно развитым сохраняется

на конечности лишь III палец. У крупного рогатого скота развитыми оказываются два пальца III – IV.

В процессе индивидуального развития особи скелет проходит те же 3 стадии развития и в той же последовательности, что и в филогенезе: соединительнотканного, хрящевого и костного скелета [1, 2].

Объекты и методы изучения. К основным объектам изучения, в анатомии домашних животных, относится млекопитающие, мы рассматриваем на примере лошади. К методам, с помощью которых осуществляется изучение строения тела животного, относятся: препарирование, морфометрия, метод микроскопии, прижизненное изучение строение тела животного, при помощи осмотра, ощупывание (пальпации), простукивание (перкуссия) и выслушивание (аускультация) и ряд др. Мы применяли метод прижизненного осмотра, препарирование, а также постарались подготовить макет грудной ко-

нечности лошади начиная с запястья включая фаланги пальцев, и показать соединения костей в этой области конечности.

Органы, имеющие общее происхождение, сходное по строению и выполняющие единую функцию, составляют систему органов. Мы рассматривали костную систему, которая состоит из соединенных в определенной последовательности костей, образует каркас тела животного. Так же можно выделить аппараты органов. В аппарате органа связана единой функцией, но могут иметь разное строение и происхождение. Опорно-двигательной аппарат объединяет костную и мышечную системы, обеспечивая передвижение животного. Системы и аппараты органов в зависимости от морфо - функциональных особенностей объединяются в три группы: в соматическую группу входят опорно-двигательной аппарат и органы кожного покрова. Они образуют стенки тела - сому.

Рисунок 1 – Строение грудной конечности лошади с краниальной поверхностью: 1- лучевая кость; 3 - первая (прима) кость запястья; 4 - промежуточная запястная кость; 5- лучевая запястная кость; 11- третья кость пястья; 12- первая пястная кость; 13 – четвертая кость пястья; 17 - копыто

Знание особенностей морфологии суставов позволяет лучше понять этиологические причины и своевременно проводить терапию заболеваний суставов, особенно у лошадей. Перед тем, как приступить к созданию модели, мы изучали анатомическую структуру тела животного, например: лошади (рисунок -1).

Для этого использовали различные источники: книги по анатомии, учебник «Анатомия домашних животных», атласы, интернет ресурсы и др. В дан-

ной разработке представлены практические задания, которые были направлены на развитие у студентов композиционных навыков, навыков работы с пластом глины, умение стилизовать форму. Способствует приобщению студента к декоративно прикладному искусству, развитие пространственного мышления. Воображения вырабатывает специальное умение работы с использованием пласта. Работая с глиной, создавая глиняные изделия, сту-

дент творчески самовыражается, приобретает реальные жизненные навыки, учится таким вечным понятием как красота и доброта.

Собственное исполнение. Нами было принято решение подготовить макет и продемонстрировать его. В процессе научного исследования и изучения подготовлен анатомический макет строения запястного, пястного и суставов пальцев грудной конечности лошади. При этом сохраняя подвижность некоторых костей и растяжимость связок. Методика изготовления макета включает следующие этапы: подробное изучение строения суставов грудной конечности животных и особое внимание

уделена было строению суставов и связок лошади. Материалом для изготовления макета была отвердевающая паста для моделирования - jovi, применяли проволоку, клей - 120.

Для связок использовали обыкновенную вещевую резину. Была подготовлена подставка, для этого использовали пластиковую трубку и деревянный поддон. Автоподий по своему анатомическому строению состоит из нескольких отделом. Запястный сустав сложный, комбинированный, одноосный. Включает в себя три сустава: предплечезапястный, межзапястные, запястнопястные.

Рисунок 2 - Строение грудной конечности лошади с каудальной поверхности.

1 - длинная боковая латеральная связка; 7- межкостная связка; 8- межрядовая связка

После изучения строения мы перешли к лепке костей по отдельности, начиная с копытной кости продвигались выше вверх, чтобы кости подходили друг другу по размеру, необходимо было перед лепкой следующей кости, дождаться высыхания предыдущий кости. Мы ежедневно проверяли,

чтобы кости макета высохли. Где-то через двое суток наш макет примерно на половину высох.

Мы проделали в них отверстия тонкой проволокой и оставили высыхать макет еще на некоторое время. После того, когда мы убедились, что препарат нашего макета высох. Мы должны были убрать неровности замазать трещины.

Для этого мы применяли наждачную бумагу и очень осторожно зашлифовали. В тех местах, на которые будет более большая нагрузка, мы дополнительно пропитали клеем, особенно проксимальной эпифиз костей пястья. После полного высыхания всех элементов мы перешли к сборке. На заранее изготовленной проволочный каркас поочередно нанизывали подготовленные кости макета автоподия. Отдельно собрали кости запястье и дистальную часть предплечья, между собой соединив их проволочными крючками, что позволило сохранить подвижность суставов. Соединение костей - обеспечивает объединение костей скелета в единую, сложную, закономерную сочетанную систему рычагов движения опоры, защиты. Функция суставов определяется его степенями свободы, т.е. проявляется определенная зависимость, от количество осей движения, что, в свою очередь, обусловлено формой суставных поверхностей сочленяющихся костей. Следующим шагом изготовления макета конечности лошади, было показать топографию расположения связок (рисунок -2).

Мы использовали обычную декоративную резинку. Резинку разрезали на определенные части по размеру. Далее, чтобы края не распадались, опалили их над спиртовкой и затем пропитали разведенной в воде моделирующей пастой, из которой мы выполнили макет костей грудной конечности. Отдельные полоски резинки поочередно согласно анатомическому расположению связок приклеивали на кости макета, при этом дополнительно промазали пастой в местах их прикрепления. После завершения изготовления макета грудной конечности, мы его закрепили заранее подготовленной подставке.

Это и явилось заключительным этапам выполнения макета-установка на подставку. Далее на каждый элемент макета прикреплен бумажный стикер с номером, указывающий на название анатомической части макета грудной конечности кости, связки и т.д.

Заключение: Кости в скелете соединены друг с другом с разной степенью подвижности в зависимости от выполняемой функции.

Изучение дисциплины анатомия невозможно без достаточного количество препаратов и наглядных пособий, работая с которыми студент осваивает учебный материал. Процесс освоения протекает еще более успешно при самостоятельном изготовлении препаратов.

В ходе этой работы студенты обращают внимание на те детали строения, которых обычно не замечают при использовании готовых препаратов и муляжей. Творческая работа поднимает эмоциональный настрой снижает утомляемость, а успешный результат повышает уровень самооценки, что, как известно, не может не сказаться на качестве подготовки студента по данной дисциплине. В выполненном макете сохранена близкая и действительной подвижности предплечезапястного, межзапястного и запястнопястного суставов. Также подвижность сохранена в соединениях костей пальца, однако в силу особенностей выбранного материала подвижность пястнофалангового сустава сохранить не удалось.

Таким образом, изучения методов и изготовления самих анатомических препаратов, позволяет студентам лучше освоить учебный материал и приобрести профессиональные знания видовых особенностей анатомического строения скелетов различных животных. Постоянное совершенствование мануальных навыков при работе с подручными материалами дает возможность профессионалам приблизиться к естественным очертаниям данного органа.

Литература

1. Симанова Н.Г. Методы изготовления анатомических препаратов. / Н.Г. Симанова, С.Н. Хохлова А.А. Тимофеева // Общество, науки инновации -Уфа: «Аэтерна». 2015-с.16-19
2. Хрусталева И.В. Техника изготовления и хранения анатомических препаратов с основами музейного дела: методическое указание для преподавателей анатомии вузов и техникумов / И.В. Хрусталева. Б.А. Криштофорова: МГАВМиБ им. К.И. Скрябина-М.: МГАВМиБ. 1986-58с.